

MGA SALIK NA NAKAAPEKTO SA KASANAYAN SA PAGSULAT NG MGA MAG-AARAL

Mary Jhan B. Ramirez, LPT, MAEd, Dr. Cristina P. Calisang, Dr Felipe B. Sullera Jr.,
Shem Don C. Fabila, MAEd

*St. Paul University Dumaguete
Metro Dumaguete College
Foundation University
Division of Negros Oriental, Kagawasan Avenue Dumaguete City,
Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062177>

ABSTRACT

Sinuri ng pag-aaral na ito ang mga salik na nakaaapekto sa kasanayan ng pagsulat ng mga mag-aaral at ang ugnayan nito sa kanilang antas ng kasanayan sa pagsulat gamit ang deskriptibo-korelasyonal na disenyo. Isinagawa ito sa 250 na mag-aaral mula sa *Junior High School*, baitang labindalawa (12) ng *St. Paul University Dumaguete*, ginamit ang balidong sarbey-kwestyoneyr sa pagkalap ng mga datos. Sinukat ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kakayahan sa wika at bokabularyo, paggamit ng *AI application*, paggamit ng *social media*, at suporta ng guro at magulang, gayundin ang kanilang kasanayan sa pagsulat. Ginamit ang *mean*, *standard deviation*, *Spearman's rank-order correlation*, *Mann-Whitney U Test*, at *Kruskal-Wallis Test (H)* sa pagsusuri ng mga datos. Ipinakita ng resulta na Mataas ang antas ng pananaw ng mga mag-aaral sa kakayahan sa wika, paggamit ng *AI application*, at suporta ng guro at magulang, samantalang Katamtaman naman ang kanilang paggamit ng *social media*. Katamtaman din ang kanilang antas ng kasanayan sa pagsulat. Natuklasan din na may signifikant na ugnayan sa pagitan ng kanilang kakayahan sa wika, paggamit ng *AI application*, at suporta ng guro at magulang at ang kanilang kasanayan sa pagsulat, habang walang signifikant na ugnayan sa pagitan ng paggamit ng *social media* at ng kanilang kasanayan sa pagsulat. May signifikant din na pagkakaiba ng kasanayan sa pagsulat batay sa kasarian at edad, ngunit wala itong pagkakaiba batay sa oras ng paggamit ng gadyet bilang libangan.

Ipinapahiwatig ng pag-aaral na mahalaga ang kakayahan sa wika, paggamit ng AI, at suporta ng guro at magulang sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: *kasanayan sa pagsulat, kakayahan sa wika at bokabularyo, AI application, suporta ng guro at magulang*

INTRODUKSIYON

Ang kasanayan sa pagsulat ay isa sa pinakamahalagang akademikong kakayahan na dapat taglayin ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo. Hindi ito simpleng gawain ng paglalapat ng salita sa papel kundi isang masalimuot na proseso ng pag-oorganisa ng kaisipan, lohikal na pagbuo ng idea, at epektibong paggamit ng wika. Ayon kay Dunn (2021), ang pagsulat ay isang komplikadong kasanayan na nangangailangan ng patuloy na pagsasanay at pagpapalalim upang mahasa. Gayunman, maraming pag-aaral ang nagpapakita nang patuloy na pagbaba ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Isa sa mga pangunahing salik na binanggit ay ang labis na paggamit ng teknolohiya, kawalan ng sapat na oras sa pagbabasa, at kahinaan sa gramatika. Ayon sa resultang inilabas ng *Programme for International Student Assessment (PISA, 2022)*, ang Pilipinas ay ika-63 o pangalawa sa pinakamababa sa 64 na bansa pagdating sa *creative thinking*. Ayon sa ulat ng PISA, ang mababang kasanayan sa literasiya ay maaaring maging hadlang sa ganap na paglinang ng malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral. Kaugnay nito, ang kahinaan sa kasanayan sa pagsulat ay nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na maipahayag nang malinaw at lohikal ang kanilang mga idea.

Pinagtibay ito ng resulta ng *Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM, 2024)* na isinagawa ng SEAMEO at UNICEF, na bagaman ang Pilipinas ay tumaas sa 14% ang mga mag-aaral na may mataas na kasanayan sa pagbasa mula 10% noong 2019, nananatiling mababa ang pundamental na literasi sa pagbasa at pagsulat, kung saan 27% ng mga mag-aaral ay nasa pinakamababang antas ng kasanayan. Sa kontekstong ito, malinaw na ang pagsulat ay isang kasanayang patuloy na kailangan pang pagtuonan ng pansin at paunlarin sa mga paaralan, partikular sa antas ng *Junior High School* dahil sa mga obserbasyon ng maraming guro, nananatiling hamon ang pagtuturo ng akademikong pagsulat. Ayon kina Garcia (2022) at Betos (2024), karaniwang problema ng mga mag-aaral ang pagbuo ng lohikal na daloy ng idea, paggamit ng wastong gramatika, at tamang baybay. Isa rin sa mga tinitingnang dahilan ng mababang performans sa pagsulat ay ang iba't ibang panlipunan at personal na salik. Halimbawa, lumalabas sa ilang pananaliksik na mas mahusay magsulat ang mga babaeng mag-aaral kumpara sa mga lalaki (Wulandari & Trisno, 2020), habang ang labis na paggamit ng *social media* ay may negatibong epekto sa kasanayan sa pagsusulat (Betos, 2024).

Kaugnay nito, napansin na bagaman maraming pananaliksik nang naisagawa hinggil sa *writing* performans, subalit nakatuon ang karamihan sa mga mag-aaral sa *Senior High School* o kolehiyo, samantalang hindi gaanong nabibigyang-pansin ang mga nasa *Junior High School*. Bukod pa rito, madalas na tinutukoy lamang ang iisang salik

tulad ng kasarian (Wulandari & Trisno, 2020), o *social media* (Betos, 2024). Dahil dito, kapos ang kabuoang larawan ng mga posibleng dahilan ng kahinaan sa pagsulat. Kaya naman, layunin ng pananaliksik na ito na masusing suriin ang iba't ibang salik tulad ng paggamit ng gadyet at *AI applications* upang matukoy kung alin sa mga ito ang may signifikant na epekto sa kasanayang pasulat ng mga mag-aaral . Bagaman may mga pag-aaral hinggil sa pagsulat, nananatiling limitado ang pananaliksik na sabay-sabay na sumusuri sa personal, lingguwistiko, teknolohikal, at panlipunang salik na nakaaapekto sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa *Junior High School*. Sa pamamagitan nito, mas malalim na mauunawaan ang mga pinagmulan ng kahinaan sa pagsulat at matukoy kung aling aspekto ang dapat bigyang-pansin.

Ang pananaliksik na ito ay isang ambag sa pagsakatuparan ng *Sustainable Development Goal (SDG) 4 – Quality Education*, partikular sa *Target 4.1* na nakatuon sa pagbibigay ng dekalidad at inklusibong edukasyon at sa pagpapaunlad ng kasanayan sa literasiya ng mga mag-aaral. Sa kontekstong ito, ang pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsulat ay hindi lamang para sa akademikong layunin, kundi bilang hakbang sa pagpapalakas ng kabuoang literasiya ng bansa. Ang karanasan ng mananaliksik bilang guro na nakikita ang performans ng mga mag-aaral sa gawaing pasulat ang nagsilbing inspirasyon upang pagtuunan ng pansin ang isyung ito. Sa huli, layunin ng pag-aaral na ito na makatulong sa pagpapaunlad ng mga estratehiya sa pagtuturo ng pagsulat at makapag-ambag sa mas inklusibo at epektibong sistema ng pagtuturo sa pagsulat.

Paglalahad Ng Mga Suliranin Ng Pag-Aaral

Ang pag-aaral na ito ay naglayong matukoy ang mga salik na nakaapekto sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Partikular, nilayon ng pananaliksik na ito na sagutin ang mga sumusunod na tiyak na katanungan:

1. Gaano kalawak ang pananaw ng mga mag-aaral sa mga sumusunod na salik na maaring makaaapekto sa kanilang pagsulat:
 - 1.1 kakayahan sa wika at bokabularyo;
 - 1.2 paggamit ng *AI application*;
 - 1.3 paggamit ng *social media*; at
 - 1.4 suporta mula sa guro at magulang?
2. Gaano kalawak ang kasanayan ng mga mag-aaral sa mga sumusunod na aspekto sa pagsulat:
 - 2.1 simuno at panaguri;
 - 2.2 wastong paggamit ng pandiwa;
 - 2.2.1 ugnayan ng pangkayarian at pangnilalamang mga salita;
 - 2.2.2 pagpapangungusap;
 - 2.3 tamang pagpili ng salita; at
 - 2.4 pagbaybay?
3. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng mga salik na nabanggit at ng kasanayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral?
4. May signifikant na kaibahan ba ang kasanayan ng mga bata sa pagsulat kung sila ay ipapangkat batay sa kanilang profayl batay:

- 4.1 kasarian;
- 4.2 edad; at
- 4.3 pagkakaroon ng gadyet?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibo-korelasyonal na disenyo. Layunin nitong ilarawan ang pananaw ng mga mag-aaral sa mga salik na nakaaapekto sa kanilang kasanayan sa pagsulat, gayundin ang pagtukoy kung may kaugnayan ang mga salik na ito sa aktuwal na kakayahan nila sa pagsulat. Gumamit ng sarbey kwestyoneyr upang makuha ang datos batay sa damdamin, karanasan, at opinyon ng mga respondente. Pinagsama rito ang deskriptibong presentasyon at pagsusuri ng ugnayan sa pagitan ng mga salik at kasanayan sa pagsulat. Gumamit din ang mananaliksik ng sumusunod na estadistika tulad ng *Mean, Standard Deviation, Spearman's Rank-Order Correlation, Mann-Whitney U Test, at Kruskal-Wallis Test (H)* upang ilarawan ang mga nakalap na mga datos.

Respondente ng pananaliksik

Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral ng asignaturang Filipino mula sa ikapitong (7) hanggang ikasampung (10) baitang at ikalabingdalawang (12) baitang ng *Basic Education Department ng St. Paul University Dumaguete (SPUD)* sa Siyudad ng Dumaguete, taong panunuran 2025-2026. Isinama ang baitang 12 upang mapalawak ang bilang ng mga respondente at magkaroon ng higit na baryasyon sa resulta ng pag-aaral.

Gumamit ang mananaliksik ng *simple random sampling* gamit ang *wheel of names* method upang magkaroon ng pantay na representasyon ng mga datos at masigurong patas ang pagpili ng mga sumagot sa pananaliksik. Mula sa kabuoang populasyon na limang daan at limampu (550) na mag-aaral mula sa ikapitong (7) hanggang ikasampung (10) baitang at ikalabingdalawang (12) baitang, hinanap at pinili lamang ng mananaliksik ang kabuoang dalawang daan at limampu (250) bilang ng mga respondente.

Makikita sa ibaba ang distribusyon ng mga respondente.

<i>Baitang</i>	<i>Populasyon (N)</i>	<i>Sampol (n)</i>
7	110	50
8	90	40
9	90	41
10	74	34
12	186	85
<i>Kabuoan</i>	550	250

Instrumento ng pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mananaliksik ng sariling likha na sarbey-kwestyoneyr bilang pangunahing instrumento sa pagkolekta ng mahahalagang datos. Sa simula ng kwestyoneyr, malinaw na ipinaliwanag ang paksa at layunin ng pag-aaral upang maintindihan ng mga respondente kung ano ang kanilang isasagot at paano nila ito sasagutan. Kasama rin dito ang mga simpleng tagubilin para masigurong tama at maayos ang kanilang mga sagot.

Upang matiyak ang bisa at kalidad ng instrumento, ito ay dumaaan sa pagsusuri ng tagapayo at tatlong panel ng mga eksperto na nagbigay ng mahahalagang mungkahi at pagwawasto bago ito pinal na ginamit. Isinailalim din ang instrumento sa paunang pagsarbey (*pilot testing*) upang matukoy ang antas ng reliability ng bawat iskala. Ang reliability ng mga iskala ay sinuri gamit ang Cronbach's alpha. Inilalarawan sa ibaba ang resulta:

Indicators	Cronbach's Alpha value
kakayahan sa wika at bokabularyo	$\alpha = 0.894$
paggamit ng <i>AI application</i>	$\alpha = 0.700$
paggamit ng <i>social media</i>	$\alpha = 0.766$
suporta ng guro at magulang	$\alpha = 0.846$

Pamamaraan ng pananaliksik

Pagkatapos ng paunang pagdepensa (*Design Hearing*), isinaalang-alang ng mananaliksik ang mga puna, suhestiyon, at mga pagwawasto mula sa mga panelista upang mapabuti ang pag-aaral. Sumunod, gumawa ang mananaliksik ng liham-pahintulot na ipinasa sa pangulo ng *St. Paul University Dumaguete*. Nang naaprubahan at napirmahan ito, ipinakita naman ang liham sa punong-guro at mga guro ng *Junior High School at Senior High School* bilang pormal na pahintulot para sa pagkuha ng datos.

Sa mismong araw ng pamamahagi ng mga kwestyoneyr, ipinaliwanag ng mananaliksik sa mga respondente ang layunin at kahalagahan ng pag-aaral upang maintindihan nila ang kanilang magiging bahagi. Matapos masagutan ang mga sarbey-kwestyoneyr, agad itong kinuha mula sa mga respondente. Ang mga nakalap na datos ay itinala at pinag-aralan gamit ang *MS Excel* at iba pang *software* upang mas mapadali ang pagsusuri at pagbibigay-kahulugan sa mga resulta. Inilarawan ang resulta sa pamamagitan ng mga talaan at nilapatan ito ng interpretasyon at mga kaugnay na mga pag-aaral para sa pagbibigay ng mga katibayan sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral.

RESULTA

Ipinapakita ng Talaan 1.1 ang lawak ng pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang wika at bokabularyo sa pagsulat. Batay sa resulta, ang kabuoang *Composite Mean* ay 3.59 na may deskripsiyong Mataas ang lawak, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may positibo at malawak na pananaw sa kanilang kakayahan sa paggamit ng wika at bokabularyo.

Talaan 1.1

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Kanilang Wika at Bokabularyo (n=250)

Ako ay may kakayahan sa pagsulat dahil ako ay...	\bar{x}	Paglalarawan
1. nakauunawa sa mga tuntuning gramatikal at sa tamang gamit ng mga salita, na mahalaga sa epektibong komunikasyon at pagsulat.	3.74	Mataas
2. nakagagamit ng mga bagong salitang natutuhan mula sa pagbabasa sa iba't ibang anyo ng pagsulat, gaya ng sanaysay, tula, at liham.	3.74	Mataas
3. nakagagamit ako nang ng mga salita ayon sa kanilang kahulugan at konteksto, upang matiyak ang kalinawan at kaangkupan ng mensahe.	3.73	Mataas
4. nakatutukoy sa pagkakaiba ng pormal at impormal na wika at nakagagamit ng angkop na estilo sa pagsulat batay sa layunin at tagatanggap.	3.71	Mataas
5. nakaiintindi nang mabilis at naipapaliwanag ang kahulugan ng mga salita, lalo na sa mga tekstong akademiko at pampanitikan, at nagagamit ito sa pagsusulat.	3.56	Mataas
6. nakagagamit ng tamang bantas at baybay sa mga sulatin upang mapanatili ang kaayusan at pagiging pormal ng teksto.	3.55	Mataas
7. nakapagpapahayag nang malinaw ng mga idea sa pagsulat, gamit ang lohikal na estruktura at angkop na estilo ng wika.	3.53	Mataas
8. nakikinabang sa iba't ibang sanggunian upang mapalawak ang aking bokabularyo at mapayaman ang aking kakayahang magpahayag.	3.51	Mataas
9. nakabubuo ng mga pangungusap na may tamang estruktura at organisasyon ng idea, na nagpapakita ng aking kasanayan sa lohikal na pagsulat.	3.44	Mataas
10. nakagagamit ng mga matatalinghagang pananalita upang lagyan ng kariktan ang mga sulatin at maipahayag ang mas malalim na kahulugan.	3.35	Katamtaman
Composite	3.59	Mataas
SD	0.91	

Note: 4.21–5.00, Napakataas; 3.41–4.20, Mataas; 2.61–3.40, Katamtaman; 1.81–2.60, Mababa; 1.00–1.80, Napakababa

Makikita sa Talaan 1.2 ang lawak ng pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng *AI application* sa kanilang akademikong pagsulat. Batay sa resulta, ang kabuoang *Composite Mean* ay 3.82 na may Mataas na lawak, na nangangahulugang positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng *Artificial Intelligence* bilang pantulong sa proseso ng pagsulat.

Talaan 1.2

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Paggamit ng AI Application (n=250)

Ako ay...	\bar{x}	Paglalarawan
1. nakagagamit ng <i>spelling</i> at <i>grammar checker</i> upang mapabuti ang kalidad ng aking pagsusulat at maiwasan ang mga pagkakamali sa wika.	3.91	Mataas
2. nakagagamit ng teknolohiya nang may disiplina sa tamang paggamit nito sa akademikong pagsulat.	3.90	Mataas
3. nakatapos ng mga sulatin sa tulong ng word processing tools (hal. <i>MS Word</i> , <i>Google Docs</i>), na nakatutulong sa mas mabilis at sistematikong pagbuo ng teksto.	3.88	Mataas
4. nakagagamit ng <i>artificial intelligence</i> (hal. <i>ChatGPT</i> , <i>Grammarly</i>) bilang gabay sa aking pagsusulat, habang sinisiguradong nauunawaan ko at pinapahalagahan ang layunin at nilalaman ng aking teksto.	3.73	Mataas
5. nakagagamit ng <i>artificial intelligence</i> (hal. <i>ChatGPT</i> , <i>Grammarly</i>) bilang kasangkapan sa pagpapahusay ng aking pagsulat, lalo na sa aspeto ng pag-edit, pagbuo ng idea, at paglinang ng estilo.	3.68	Mataas
Composite	3.82	Mataas
SD	1.05	

Note: 4.21–5.00, Napakataas; 3.41–4.20, Mataas; 2.61–3.40, Katamtaman; 1.81–2.60, Mababa; 1.00–1.80, Napakababa

Makikita sa Talaan 1.3 ang mga pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng *social media* sa kanilang akademikong pagsulat, partikular sa impluwensiya nito sa malikhaing pagpapahayag, estruktura ng pormal na sulatin, wastong baybay at balarila, kalidad ng pormal na pagsulat, at paggamit ng impormal na wika.

Talaan 1.3

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Paggamit ng Social Media (n=250)

Ako ay...	\bar{x}	Paglalarawan
1. natututo ako ng mga malikhaing paraan ng pagpapahayag dahil sa pagbabasa ng iba't ibang nilalaman sa social media.	3.79	Mataas
2. gumagamit ng iba't ibang istilo ng pagsulat na natutuhan ko mula sa mga blog, captions, at thread sa social media, na nakaaapekto sa estruktura ng aking pormal na sulatin.	3.37	Katamtaman

3. gumagamit ng <i>shortcut words</i> o <i>text language</i> na nakaaapekto sa tamang baybay at balarila ng aking akademikong pagsulat.	3.28	Katamtaman
4. naaapektuhan ang kalidad ng aking pormal na pagsulat dahil sa madalas na paggamit ng <i>social media</i> at sa mga anyo ng wika na karaniwang ginagamit dito.	3.18	Katamtaman
5. gumagamit ng impormal na wika sa aking pagsusulat bunga ng impluwensyang dulot ng madalas na paggamit ng <i>social media platforms</i> .	3.13	Katamtaman
Composite	3.35	Katamtaman
SD	1.04	

Note: 4.21–5.00, Napakataas; 3.41–4.20, Mataas; 2.61–3.40, Katamtaman; 1.81–2.60, Mababa; 1.00–1.80, Napakababa

Makikita sa Talahanayan 1.4 na mataas ang pananaw ng mga mag-aaral sa suportang nagmumula sa guro at magulang, na may *composite mean* na 3.58 at *SD* na 1.07.

Talaan 1.4

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Suporta Mula sa Guro at Magulang (n=250)

Ako ay ...	\bar{x}	Paglalarawan
1. tinuturuan ng aking guro ng tamang gramatika, baybay, at estruktura ng pangungusap upang mapalakas ang aking kasanayan sa akademikong pagsulat.	3.94	Mataas
2. tumatanggap ng puna at mungkahi mula sa aking guro upang mapabuti ang kalidad ng aking pagsusulat at matukoy ang mga aspeto na nangangailangan ng pagwawasto.	3.86	Mataas
3. pinapayuhan ng aking mga magulang na pagbutihin ang aking pagsusulat upang maging kapaki-pakinabang ito sa aking kinabukasan, lalo na sa larang ng akademya at propesyon.	3.78	Mataas
4. binibigyan ng sapat na pagkakataon ng aking guro upang magsulat ng iba't ibang anyo ng panitikan, tulad ng sanaysay, tula, at maikling kwento, bilang bahagi ng pagpapalawak ng aking karanasan sa pagsulat.	3.72	Mataas
5. pinupuri at kinikilala bilang parte ng pagkatuto ng aking guro ang aking pagsisikap sa pagsusulat sa kabila ng mga pagkakamali.	3.64	Mataas
6. sinusuportahan ng aking mga magulang sa pamamagitan ng pagbili ng mga aklat at iba pang mga kagamitan na makatutulong sa pagpapahusay ng aking kasanayan sa pagsulat.	3.64	Mataas
7. hinihikayat ng aking pamilya na magbasa ng mga aklat at iba pang babasahin upang mapalawak ang aking bokabularyo at pag-unawa sa wikang Filipino.	3.49	Mataas

8. ginagabayan ng aking mga magulang sa aking pagsulat, na siyang nagpapalakas ng aking kompiyansa at motibasyon sa paggamit ng wikang Filipino sa malikhaing at akademikong paraan.	3.34	Katamtaman
9. hinihikayat ng aking guro na lumahok sa mga patimpalak sa pagsulat upang mapaunlad ang aking kakayahan at maipamalas ang aking talento sa malikhaing pagpapahayag.	3.30	Katamtaman
10. tinutulungan ng aking mga magulang sa paggawa ng aking mga sulatin sa paaralan, lalo na sa aspeto ng idea, pag-edit, at pagbuo ng lohikal na daloy ng teksto.	3.13	Katamtaman
Composite	3.58	Mataas
SD	1.07	

Note: 4.21–5.00, Napakataas; 3.41–4.20, Mataas; 2.61–3.40, Katamtaman; 1.81–2.60, Mababa; 1.00–1.80, Napakababa

Ipinapakita ng Talaan 2 ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa mga kahingian ng mabisang pagsulat. Sa kabuoan, ang resulta ay nasa antas na Katamtaman (*Satisfactory*), na may *mean* na 80.04 at *standard deviation* na 13.37.

Talaan 2

Lawak ng Kasanayan ng mga Mag-Aaral sa mga Kahingian sa Mabisang Pagsulat

Kahingian sa Mabisang Pagsulat	Mean	Deskripsyon	SD
Simuno at Panaguri	71.14	DNME	19.70
Wastong Paggamit ng Salita at Gramatika	71.84	DNME	9.81
Tamang Pagpili ng mga Salita	91.55	O	11.83
Pagbaybay	85.65	VS	12.13
Overall	80.04	S	13.37

Note: 90-100, Outstanding (O); 85-89, Very Satisfactory (VS); 80-84, Satisfactory (S); 75-79, Fairly Satisfactory (FS); 74 and below, Did Not Meet Expectations (DNME)

Ipinapakita ng Talaan 3 ang ugnayan sa pagitan ng mga piling salik at ng pangkalahatang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral gamit ang *Spearman's rho* sa antas na *0.05 level of significance*. Ipinakita ng resulta na may signifikant na ugnayan ang kakayahan sa wika at bokabularyo ($r_s = 0.260$, $p < .001$), paggamit ng *AI application* ($r_s = 0.288$, $p < .001$), at suporta mula sa guro at magulang ($r_s = 0.154$, $p = 0.015$), sa kasanayan sa pagsulat. Sa kabilang banda, ang paggamit ng *social media* ay walang signifikant na kaugnayan sa kasanayan sa pagsulat ($r_s = 0.047$, $p = 0.461$).

Talaan 3

Kaugnayan sa Pagitan ng mga Salik at ng Kasanayan sa Pagsulat ng mga Mag-Aaral

Overall na Kasanayan at...	r_s	p	Decision	Remark
• Kakayahan sa Wika at Bokabularyo	0.260	<.001	Reject H_{01}	<i>Significant</i>
• paggamit ng <i>AI application</i>	0.288	<.001	Reject H_{01}	<i>Significant</i>
• Paggamit ng <i>Social Media</i>	0.047	0.461	Fail to Reject H_{01}	<i>Not Significant</i>

- Suporta Mula sa Guro at 0.154 0.015 Reject H_{01} *Significant*
Magulang

Note: Spearman's rho at 0.05 Level of Significance

Inilalarawan ng Talaan 4 ang mga pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral kapag ipinangkat ayon sa kanilang profayl, partikular sa kasarian, edad, at paggamit ng gadyet, gamit ang *Mann–Whitney U test* at *Kruskal–Wallis test* sa antas na may *0.05 level of significance*.

Talaan 4

Kaibahan ng Kasanayan ng mga Bata sa Pagsulat kung Sila ay Ipapangkat Ayon Sa Kanilang Profayl

Variables	Median	Computed Value	p	Decision	Remark
Kasarian					
Lalaki	78.75	$U=5796$	0.017	Reject H_{02}	<i>Significant</i>
Babae	81.75				
Edad					
a) 12-13	78.50	$H=31.16$	<.001	Reject H_{02}	<i>Significant</i>
b) 14-15	77.13				
c) 16-17	83.75				
d) ≥ 18	84.00				
Post-Hoc Analysis (DSCF Pairwise Comparisons)					
a vs. b: $p=0.827$ (not significant)					
a vs. c: $p<.001$ (significant)					
a vs. d: $p=0.100$ (not significant)					
b vs. c: $p<.001$ (significant)					
b vs. d: $p=0.022$ (significant)					
c vs. d: $p=0.994$ (not significant)					
Akademikong Paggamit ng Gadyet					
1-3 hours	81.25	$H=2.109$	0.348	Fail to reject H_{02}	<i>Not significant</i>
4-6 hours	81.00				
≥ 7 hours	77.75				
Panlibangang Paggamit ng Gadyet					
1-3 hours	79.63	$H=3.828$	0.281	Fail to reject H_{02}	<i>Not significant</i>
4-6 hours	80.75				
7-9 hours	82.00				
≥ 10 hours	80.13				

Note: Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis Test (H) at 0.05 Level of Significance

DISKUSYON

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Kanilang Wika at Bokabularyo

Ipinapakita ng Talaan 1.1 ang lawak ng pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang wika at bokabularyo sa pagsulat. Batay sa resulta, ang kabuoang *Composite Mean* ay 3.59 na may deskripsiyong Mataas ang lawak, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may positibo at malawak na pananaw sa kanilang kakayahan sa paggamit ng wika at bokabularyo. Ayon kina Pelayre at Napil (2025), ang pagkamulat (*exposure*) ng mga mag-aaral sa wika ay may signifikant na impluwensya sa kanilang kakayahang komunikatibo sa iba't ibang konteksto.

Makikita na ang pinakamataas na *mean* (3.74) ay tumutukoy sa kaalaman ng mga mag-aaral sa mga tuntuning gramatikal at wastong gamit ng mga salita, gayundin sa kanilang kakayahang magamit ang mga salitang natutuhan mula sa pagbasa at pag-aaral. Ipinapakita nito na may matibay na silang pundasyon sa estruktura ng wika na mahalaga sa epektibong pagsulat. Ipinahihiwatig din nito ang epektibong pagsasanib ng kaalamang gramatikal at kasanayang komunikatibo, na mahalaga sa pag-abot ng mas mataas na antas ng pagkatuto ng wika (Consignado, 2025).

Mataas din ang lawak sa pag-unawa sa kahulugan at konteksto ng mga salita (3.73) at sa pagkilala sa kaibahan ng pormal at impormal na wika (3.71). Ipinapakita nito ang kakayahan ng mga mag-aaral na iangkop ang kanilang wika ayon sa sitwasyon, layunin, at *target* na mambabasa ng kanilang pagsulat. Ito ay sinusupportahan ng pag-aaral ni Alo (2023), na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang makipag-usap sa iba't ibang tao, sa anumang edad at sitwasyon, maipahayag ang kanilang saloobin at opinyon, at aktibong makibahagi sa lipunan. Mahalaga ang ganitong kakayahang sosyolingguwistiko at nararapat itong mapanatili at mapaunlad pa.

Gayunpaman, bagaman nananatiling mataas ang lawak ng kabuoang *mean*, subalit may aytem na may pinakamababang *mean* (3.35), ito ay may kaugnayan sa paggamit ng mga matatalinghagang pananalita, na may katamtaman lawak lamang. Kadalasang hamon ng mga mag-aaral ang limitadong bokabularyo sa mga matatalinghagang salita, mababang antas ng pang-unawa, at tamang paggamit ng mga matatalinghagang salita ayon sa kahulugan. Ipinahihiwatig nito na kinakailangan pa ng karagdagang pagsasanay at paggabay upang higit na mapaunlad ang malikhaing aspekto ng pagsulat ng mga mag-aaral. Ayon kay Dieni (2022), ang epektibong paggabay ng guro sa pagsulat ay nakatutulong sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral, sa pagwawasto ng kanilang paggamit ng gramatika at bokabularyo, at sa paghihikayat sa kanila na magsanay ng pagsulat nang mas madalas.

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Paggamit ng AI Application

Makikita sa Talaan 1.2 sa sunod na pahina ang lawak ng pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng *AI application* sa kanilang akademikong pagsulat. Batay sa resulta, ang kabuoang *Composite Mean* ay 3.82 na may Mataas na lawak, na nangangahulugang

positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng *Artificial Intelligence* bilang pantulong sa proseso ng pagsulat.

Makikita na ang pinakamataas na *mean* (3.91) ay tumutukoy sa paggamit ng mga *spelling at grammar checker* upang mapabuti ang kalidad ng pagsulat at maiwasan ang mga pagkakamali sa wika. Ipinapakita nito na malawak na ginagamit ang *AI* bilang kasangkapan sa pagwawasto ng mga teknikal na aspekto ng pagsulat. Ang resultang ito ay pinagtibay ng pag-aaral nina Rafiq *et al.* (2024), na nagbigay-diin sa malawak at positibong pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga digital na kasangkapan at *online* na plataporma, tulad ng *AI*, sa pagpapataas ng pakikilahok, motibasyon, at akademikong pagganap.

Mataas din ang resulta sa paggamit ng teknolohiya nang may disiplina at sa pagtatapos ng mga sulatin sa tulong ng mga *word processing tool* (3.90 at 3.88). Ipinahihiwatig nito na nakatutulong ang *AI* at iba pang digital na kasangkapan sa mas sistematiko at episyenteng pagbuo ng teksto. Ang pahayag na ito ay higit pang pinagtibay nina Borah *et al.* (2024), na nagsasaad na ang makabagong teknolohiya ay nagiging kapaki-pakinabang kapag ginagamit nang may wastong disiplina at pananagutan.

Subalit, mas mababa ang *mean* kaugnay sa paggamit ng *AI* bilang gabay at katuwang sa pag-edit, pagbuo ng mga idea, at paglinang ng estilo (3.73 at 3.68). Ibig sabihin nito na ginagamit pa rin ng mga mag-aaral ang *AI* nang may pag-iingat at may malinaw na hangganan. Ayon kina Famor *et al.* (2024), mahalagang gamitin ang *AI* nang may tamang hangganan, limitasyon, at etikal na pagsasaalang-alang sa konteksto ng akademikong pagsulat.

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Paggamit ng Social Media

Makikita sa Talaan 1.3 ang mga pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng *social media* sa kanilang akademikong pagsulat, partikular sa impluwensiya nito sa malikhaing pagpapahayag, estruktura ng pormal na sulatin, wastong baybay at balarila, kalidad ng pormal na pagsulat, at paggamit ng impormal na wika. Sinasaklaw ng Talaan ang iba't ibang aspekto kung paano nagiging sanggunian ang *social media* sa proseso ng akademikong pagsulat ng mga mag-aaral.

Batay sa datos, ang kabuoang *Composite Mean* ay 3.35 na may deskripsiyong Katamtaman, na nagpapakita na ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng *social media* sa akademikong pagsulat ay nasa katamtamang antas. Ang pinakamataas na *mean* (3.79) ay tumutukoy sa mga malikhaing paraan ng pagpapahayag na kanilang natutuhan mula sa iba't ibang nilalaman sa *social media*. Ipinahihiwatig nito na nakatutulong ang *social media* sa pagpapalawak ng mga idea at sa paglinang ng malikhaing ekspresyon. Ayon kina Parrilla *et al.* (2025), may malinaw na impluwensiya ang wikang ginagamit sa *social media* sa bokabularyo ng kabataan, kung saan ang patuloy na pakikisalamuha sa iba't ibang plataporma ay nakadaragdag sa kanilang bokabularyo at nagpapayaman sa paraan ng pagpapahayag.

Sa kabilang banda, ang iba pang aspekto tulad ng paggamit ng estruktura ng pormal na sulatin, wastong baybay at balarila, epekto sa kalidad ng pormal na pagsulat, at paggamit ng impormal na wika ay nakakuha rin ng katamtamang lawak (*mean* na 3.37–3.13). Ipinapakita ng mga resultang ito na bagaman nagsisilbing sanggunian o gabay ang *social media*, hindi pa ito lubusang naiaangkop sa pormal at teknikal na pamantayan ng akademikong pagsulat. Dahil dito, mahalagang maunawaan nang mas malalim ang mga kasalukuyang uso sa wika upang magamit ang mga ito nang wasto at maiwasan ang kalituhan (Parrilla *et al.*, 2025). Bilang dagdag, binigyang-diin ni Velasquez (2023) na ang paggamit ng mga *acronym* ay hindi angkop sa pormal na wika at mga dokumento, subalit katanggap-tanggap ito sa impormal na pakikipag-ugnayan, gaya ng pakikipag-usap sa mga kaibigan.

Lawak ng Pananaw ng mga Mag-Aaral sa Suporta Mula sa Guro at Magulang

Makikita sa Talahanayan 1.4 sa sunod na pahina na mataas ang pananaw ng mga mag-aaral sa suportang nagmumula sa guro at magulang, na may *composite mean* na 3.58 at *SD* na 1.07. Nangunguna sa mga pahayag ang pagtuturo ng guro sa tamang gramatika, baybay, at estruktura ng pangungusap (3.94). Ayon kina Fernandez *et al.* (2025), ang interes ng mga mag-aaral ay naaapektuhan ng kalidad ng pagtuturo at pagpapahalaga sa asignatura, na kapag pinahusay ay nagdudulot ng mas mataas na interes at motibasyon sa pagkatuto. Gayundin ang pagtanggap ng konstruktibong puna at mungkahing (3.86), na nagpapahiwatig ng mahalagang papel ng guro sa paghubog ng kasanayan sa pormal na pagsulat. Kapag positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa pagsasanay at bukas sa puna ng guro, mas nauunawaan nila ang kanilang nais matutuhan (Dipolog & Limpot, 2022).

Sa panig ng magulang, mataas din ang naitalang suporta tulad ng pagpapaunlad ng kasanayan sa pamamagitan ng pagwawasto, paggabay, at pagbibigay ng pagkakataong magsulat (3.78–3.64). Sinuportahan naman ito nina Ceriales at Calisang (2024), ang aktibong suporta at paggabay ng mga magulang sa pang-araw-araw at akademikong pangangailangan ng anak ay mahalaga sa kabuoang pagganap ng mag-aaral sa paaralan. Habang, katamtaman lamang ang antas ng paggabay ng mga magulang at guro sa paggamit ng wikang Filipino sa malikhaing at akademikong pagsulat (3.34–3.30). Ayon kay Salazar (2025), ang limitadong pakikilahok ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak ay isa ring mahalagang salik na nakaaapekto sa kanilang tagumpay sa pagkatuto. Dagdag pa, maaaring suportahan ng mga magulang ang pagkatuto ng kanilang anak sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa guro, paggawa ng aktibidad sa bahay, at paggabay sa mga interaktibong gawain sa Filipino (Salazar, 2025).

Sa kabuoan, ipinahihiwatig ng datos na may positibong impluwensiya ang sistematikong suporta ng guro at magulang sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral, bagama't may pangangailangan pang palakasin ang paggabay sa mas espesipikong aspekto ng akademikong at malikhaing pagsulat sa wikang Filipino. Dapat patibayin ang ugnayan ng guro at magulang upang matiyak ang sapat na suporta mula sa bahay at sa paaralan (Salazar, 2025).

Lawak ng Kasanayan ng mga Mag-Aaral sa mga Kahingian sa Mabisang Pagsulat

Ipinapakita ng Talaan 2 ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa mga kahingian ng mabisang pagsulat. Sa kabuoan, ang resulta ay nasa antas na Katamtaman (*Satisfactory*), na may *mean* na 80.04 at *standard deviation* na 13.37. Ipinahihiwatig nito na bagaman may sapat na kakayahan ang mga mag-aaral sa ilang aspekto ng pagsulat, may mga bahagi pa ring nangangailangan ng pagpapabuti.

Makikita na pinakamataas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa Tamang Pagpili ng mga Salita (*Mean* = 91.55), na inilalarawan bilang Napakataas (*Outstanding*). Ipinapakita nito na mahusay silang pumili ng angkop at epektibong bokabularyo sa pagsulat. Tumutugma ito sa pananaw ni Casilan (2021), na hinalaw nina Magno *et al.* (2025), na ang mataas na antas ng *grammar* at *writing proficiency* ay malakas na nakadepende sa lawak ng bokabularyo, dahil mahalaga ang wastong pagpili ng salita sa malinaw na pagpapahayag ng idea.

Sinusundan ito ng Pagbaybay (*Mean* = 85.65), na nasa antas na Mataas (*Very Satisfactory*). Ipinahihiwatig nito na may sapat na pundasyon ang mga mag-aaral sa wastong pagbabaybay, na mahalaga sa malinaw na pagpapahayag ng idea. Ang kaalaman sa tamang pagbabaybay ay nakatutulong sa wastong paggamit ng titik at bantas, gayundin sa mas maayos na komunikasyon (Dá Costa & Arias, 2021).

Sa kabilang banda, ang Simuno at Panaguri (*Mean* = 71.14) at ang Wastong Paggamit ng Salita at Gramatika (*Mean* = 71.84) ay parehong nasa antas na Di-umabot sa Inaasahan (*Did Not Meet Expectation*). Ipinakikita ng mga resultang ito ang kahinaan ng mga mag-aaral sa estruktural at gramatikal na aspekto ng wika, na nagiging sanhi ng kahirapan sa pagbuo ng malinaw at organisadong sulatin (Paralejas, 2025). Ayon kina Delizo at Behhay (2024), mahalagang malinang ang kakayahang panlingguwistika ng mga mag-aaral sapagkat ito ang nagsisilbing matibay na pundasyon ng iba pang kakayahang pangwika na kinakailangan sa mabisang komunikasyon.

Dito ipinakikita ng datos na bagaman may kalakasan ang mga mag-aaral sa bokabularyo at pagbabaybay, kinakailangan pa ng mas masinsinang pagtuturo at interbensyon sa gramatika at estruktura ng pangungusap upang higit na mapabuti ang kanilang kabuoang kasanayan sa mabisang pagsulat. Pinagtibay ito ng pag-aaral ni Ricohermoso (2024), na nagsasaad na ang paglinang ng kasanayan sa pagsulat ay mahalagang paraan upang maipakita ng mga mag-aaral ang kanilang kaalaman sa target na wika, partikular sa larangan ng bokabularyo at gramatika. Dagdag pa rito, binigyang-diin nina Delizo at Behhay (2024) na ang kaalaman sa estruktura at tuntunin ng wika ay nagsisilbing saligan sa paglinang ng kakayahang lingguwistika at komunikatibo sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag.

Kaugnayan sa Pagitan ng mga Salik at ng Kasanayan sa Pagsulat ng mga Mag-Aaral

Ipinapakita ng Talaan 3 ang ugnayan sa pagitan ng mga piling salik at ng pangkalahatang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral gamit ang *Spearman's rho* sa antas na *0.05 level of significance*.

Ipinakita ng resulta na may signifikant na ugnayan ang kakayahan sa wika at bokabularyo sa kasanayan sa pagsulat ($r_s = 0.260$, $p < .001$). Ipinahihiwatig nito na ang mas mataas na antas ng kaalamang lingguwistiko ay kaugnay ng mas malinaw at organisadong pagsulat. Pinatutunayan nito na ang matibay na pundasyon sa wika ay mahalaga sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat. Sinusuportahan ito ni Tuburan (2025) na nagbibigay-diin sa papel ng kakayahang lingguwistiko at komunikatibo sa akademikong pagkatuto.

Natuklasan din na may signifikant na ugnayan ang paggamit ng *AI application* at kasanayan sa pagsulat ($r_s = 0.288$, $p < .001$). Ipinapahiwatig nito na ang AI ay maaaring magsilbing mabisang pantulong sa pagbuo ng idea at pagwawasto ng sulatin. Gayunpaman, binibigyang-diin nina Niloy *et al.* (2024) ang pangangailangan ng maingat at balanseng paggamit ng *AI* upang hindi nito mapalitan ang aktuwal na pag-iisip at malikhaing proseso ng mag-aaral.

Ipinakita rin na may signifikant na ugnayan ang suporta mula sa guro at magulang sa kasanayan sa pagsulat ($r_s = 0.154$, $p = 0.015$). Ipinahihiwatig nito na ang paggabay at puna mula sa guro at magulang ay may positibong ambag sa pagkatuto. Kaayon ito ng pag-aaral nina Camlom at Baguio (2025) na nagbigay-diin sa papel ng kapaligiran at suporta sa akademikong pag-unlad.

Sa kabilang banda, ang paggamit ng *social media* ay walang signifikant na kaugnayan sa kasanayan sa pagsulat ($r_s = 0.047$, $p = 0.461$); kaya hindi tinanggihan ang walang bisang haypotesis (*null hypothesis*) para sa salik na ito. Ipinapahiwatig nito na ang simpleng pagkakatad sa *social media* ay hindi sapat upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsulat. Ang epekto ng *social media* ay nakabatay sa layunin at paraan ng paggamit nito (Betos, 2025). Ipinakikita ng resulta na hindi awtomatikong naapektuhan ng social media ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, nananatiling matatag ang kanilang kakayahan anuman ang antas ng paggamit nito. Ipinahihiwatig din nito na maaaring may iba pang mas mahalagang salik tulad ng kalidad ng pagtuturo, pagbabasa, at pagsasanay na higit na nakaaapekto sa kanilang pag-unlad sa pagsulat.

Kaibahan ng Kasanayan ng mga Bata sa Pagsulat kung Sila ay Ipapangkat Ayon Sa Kanilang Profayl

Inilalarawan ng Talaan 4 ang mga pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral kapag ipinangkat ayon sa kanilang profayl, partikular sa kasarian, edad, at

paggamit ng gadyet, gamit ang *Mann–Whitney U test* at *Kruskal–Wallis test* sa antas na may *0.05 level of significance*.

Para sa kasarian, ipinakita ng *Mann–Whitney U test* ang *computed value* na $U = 5796$ na may $p\text{-value} = 0.017$, na mas mababa sa 0.05 . Dahil dito, tinanggihan ang walang bisang haypotesis (*null hypothesis*). Ipinahihwatig nito na may signifikant na pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat ng mga lalaki at babaeng mag-aaral, kung saan mas mataas ang antas ng kasanayan ng mga babae (*median* = 81.75) kaysa sa mga lalaki (*median* = 78.75). Ang resultang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral ni Al-Saadi (2020), na natuklasang mas mahusay ang mga babae kaysa sa mga lalaki sa daloy at kalidad ng pagsulat dahil sa mas mataas na kasanayan at mas malawak na pagkalantad (*exposure*) sa pagsulat. Dagdag pa rito, ipinakita nina Noroozi *et al.* (2023) na mas mahusay ang mga babaeng mag-aaral sa pagsulat ng argumentatibong sanaysay at sa peer review, bunsod ng mas malinaw na paninindigan, mas konstruktibong puna, at mas mataas na kalidad ng pagsusuri. Gayundin, sa larangan ng pananaliksik, mas mataas ang kalidad ng mga awtput na nalilikha ng mga babae kaysa sa mga lalaki (Skar *et al.*, 2022).

Kung sila naman ay ipangkat batay sa kanilang edad, ipinakita ng *Kruskal–Wallis test* ang H value na 31.16 na may $p\text{-value} < .001$, kaya tinaggihan ang walang bisang haypotesis (*null hypothesis*). Ipinapakita ng resultang ito na may signifikant na pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat batay sa edad ng mga mag-aaral. Ipinakita pa ng *post-hoc DSCF pairwise comparisons* na may signifikant na pagkakaiba ang mga mag-aaral na may edad $12\text{–}13$ at $14\text{–}15$ kumpara sa mga may edad $16\text{–}17$. Bukod dito, may signifikant na pagkakaiba rin ang pangkat na may edad $14\text{–}15$ kung ihahambing sa mga may edad ≥ 18 . Samantala, ang ilang paghahambing tulad ng sa pagitan ng edad $12\text{–}13$ at ≥ 18 o ng $16\text{–}17$ at ≥ 18 ay hindi nagpakita ng signifikant na pagkakaiba. Ipinahihwatig nito na karaniwang umuunlad ang kasanayan sa pagsulat habang tumatanda ang mga mag-aaral, lalo na sa mas nakatatandang pangkat, na maaaring maiugnay sa mas malawak na akademikong karanasan at pag-unlad ng kakayahang kognitibo. Ayon kay Medina (2022), may mahalagang papel ang edad sa paghubog ng wika, at ang mga mas nakatatandang mag-aaral ay karaniwang nagpapakita ng mas mataas na tagumpay sa pagkatuto ng mga aspektong lingguwistika dahil sa mas mataas na motibasyon at pananagutan.

Samantala, kaugnay sa paggamit ng gadyet para sa akademikong layunin, ipinakita ng *Kruskal–Wallis test* ang H value na 2.109 na may $p\text{-value} = 0.348$, na mas mataas sa 0.05 . Dahil dito, hindi tinanggihan ang walang bisang haypotesis (*null hypothesis*). Ipinahihwatig nito na walang signifikant na pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral kapag ipinangkat batay sa dami ng oras na ginugugol nila sa paggamit ng gadyet para sa akademikong layunin. Ibig sabihin, ang tagal lamang ng paggamit ng gadyet para sa akademikong gawain ay hindi sapat na batayan upang matukoy ang antas ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Ang resultang ito ay sinusuportahan ng pag-aaral nina Yusuf *et al.* (2024), na natuklasang walang signifikant na ugnayan sa pagitan ng haba ng oras ng paggamit ng gadyet at akademikong pagganap.

Gayundin, para sa paggamit ng gadyet para sa libangan, ipinakita ng *Kruskal-Wallis test* ang H value na 3.828 na may p-value = 0.281. Dahil dito, hindi rin tinanggihan ang walang bisang haypotesis (*null hypothesis*). Ipinahihiwatig ng resultang ito na walang signifikant na pagkakaiba sa kasanayan sa pagsulat batay sa iba't ibang antas ng paggamit ng gadyet para sa layuning libangan (*recreational*). Ipinakikita nito na ang dami ng oras na ginugugol ng mga mag-aaral sa paggamit ng gadyet para sa libangan ay hindi sapat upang magdulot ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang kasanayan sa pagsulat. Ayon kina Sakhieva *et al.* (2024), bagaman may katamtamang epekto ang oras ng paggamit ng gadyet sa pangkalahatang akademikong pagganap, hindi ito nagpakita ng signifikant na ugnayan sa espesipikong kasanayan sa pagsulat.

Kongklusyon

Batay sa kabuoang resulta ng pag-aaral, malinaw na ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral ay hinuhubog ng kakayahang lingguwistiko, responsableng paggamit ng teknolohiya, at suportang pang-akademiko mula sa mga guro at magulang. Bagaman may sapat na kakayahan ang mga mag-aaral sa bokabularyo at pagbabaybay, nananatiling hamon ang mga aspektong gramatikal at estruktural ng pagsulat, na nagpapahiwatig ng pangangailangang higit na linangin ang kaalaman sa tuntunin at estruktura ng wika. Ipinakita rin ng pag-aaral na may signifikant na ugnayan ang kakayahan sa wika at bokabularyo, paggamit ng *AI application*, at suporta ng guro at magulang sa kasanayan sa pagsulat. Ipinahihiwatig nito na ang epektibong integrasyon ng *AI* bilang pantulong sa pagsulat, kung gagamitin nang may wastong paggabay at etikal na konsiderasyon, ay maaaring magpabuti sa kalidad ng akademikong sulatin.

Sa kabilang banda, ipinakita ng resulta na ang paggamit ng *social media* ay walang signifikant na ugnayan sa kasanayan sa pagsulat, na nagpapahiwatig na higit na mahalaga ang layunin at kalidad ng paggamit kaysa sa dalas ng paggamit nito. Dagdag pa rito, ang mga pagkakaiba batay sa kasarian at edad ay nagpapakita ng pangangailangang isaalang-alang ang mga indibidwal na salik sa pagdidisenyo ng mga interbensiyong pampagsusulat.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na datos at kongklusyon ng pag-aaral, ang mga sumusunod na espesipikong rekomendasyon ay iminumungkahi ng mananaliksik ang sumusunod:

Para sa mga Mag-aaral

1. Linangin ang disiplina sa paggamit ng *AI* at *digital* na kasangkapan, gamit ang mga ito bilang suporta at hindi kapalit ng sariling pag-iisip at malikhaing pagpapahayag.
2. Maglaan ng oras sa pagsasanay sa pormal na pagsulat, lalo na sa wastong gramatika at estruktura ng pangungusap, upang mapahusay ang kabuuang kalidad ng sulatin.
3. Maging mapanuri sa paggamit ng *social media*, at piliin lamang ang mga nilalamang makatutulong sa akademikong pagkatuto at pagpapalawak ng bokabularyo.

Para sa mga Guro

1. Gumawa ng mga pagsusuri upang makilala kung nasa anong antas ng pagsulat ang bawat mag-aaral sa bawat baitang.
2. Gumawa ng sanayang papel para sa mga mag-aaral partikular sa simuno at panaguri at wastong paggamit ng salita.
3. Gumawa ng mga gawaing nagpapalawak ng bokabularyo at nagsasanay sa matatalinghagang pananalita upang mapaunlad ang lalim ng pagpapahayag ng mga mag-aaral.
4. Gamitin ang *AI application* bilang pantulong na kasangkapan sa pagsulat, lalo na sa pag-edit, pagwawasto ng gramatika, at pag-oorganisa ng idea, kasabay ng malinaw na patnubay sa etikal at responsableng paggamit nito.
5. Magdisenyo ng mga gawaing pansulat na may malinaw na rubriks at *feedback*, upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang kanilang kalakasan at kahinaan sa pagsulat.
6. Isaalang-alang ang pagkakaiba-iba ng edad at kasarian sa pagpapalano ng mga gawain sa pagsulat, upang maging mas inklusibo at angkop ang mga estratehiya sa pagtuturo.

Para sa mga Magulang

1. Magbigay ng akademikong suporta at paggabay sa mga mag-aaral, partikular sa mga gawaing may kinalaman sa pagsulat at paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral.
2. Hikayatin ang positibong gawi sa pagbasa at pagsulat sa bahay, bilang suporta sa paglinang ng kasanayang lingguwistiko ng mga mag-aaral.

Para sa mga Tagapagplano ng Kurikulum at Administrador

1. Isama sa kurikulum ang malinaw na gabay sa paggamit ng *AI* sa akademikong pagsulat, upang matiyak ang etikal, responsable, at makabuluhang integrasyon ng teknolohiya sa pagkatuto.
2. Maglunsad ng mga programang pampagsasanay para sa mga guro hinggil sa makabagong estratehiya sa pagtuturo ng pagsulat at paggamit ng digital na kasangkapan.
3. Magsagawa ng *regular na monitoring* at ebalwasyon ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral upang matukoy ang mga bahaging nangangailangan ng agarang interbensyon.

Para sa mga Mananaliksik sa Hinaharap

1. Magsagawa ng mas malalim na pag-aaral sa kalidad at uri ng paggamit ng *AI* at *social media* sa pagsulat, sa halip na tumuon lang sa dalas o oras ng paggamit nito.

Compliance with Ethical Standards

Sa pag-aaral na ito, sinigurado ng mananaliksik na nabigyang respeto at proteksyon ang mga karapatan ng bawat kalahok. Lahat ng personal na impormasyon ng mga mag-aaral ay mananatiling lihim at hindi ibabahagi sa iba. Malaya ang bawat isa na hindi sumagot o umatras sa paglahok anumang oras nang walang anumang pressure o panggigipit.

Sinunod ng mananaliksik ang mga patakaran at gabay ng *Ethics Committee* ng Unibersidad ng Foundation upang masiguro na ligtas at patas ang proseso ng pananaliksik. Ang paksang ito ay pinili ng mananaliksik pagkatapos ng maingat na konsultasyon para masiguro na makabuluhan ito at nakatutulong sa larangan ng edukasyon, at hindi lumalabag sa karapatang pantao. Ang mga pamantayan ng etika sa pananaliksik ay mahigpit na sinunod at pinanatili sa buong panahon ng pag-aaral. Una, ang pahintulot para sa etikal na pagsasagawa ng pananaliksik ay nakuha mula sa Unibersidad ng *Foundation Research Office* bago isinagawa ang pag-aaral. Panahon ng pagsagawa ng pangangalap ng datos, binigyang-diin at iginalang din ang karapatan ng mga kalahok sa sariling pagpapasya, pagiging kompidensyal, at hindi pagtukoy sa pagkakakilanlan, gayundin ang mga posibleng benepisyo at panganib ng pananaliksik. Bago sinimulan ang pagkuha ng datos, ipinaliwanag sa kanila ang kabuoang proseso ng sarbey at maari silang hindi magpatuloy sa pagsagot. Sinigurado na ang kanilang pagsang-ayon ay kusang-loob at may tamang kaalaman kung ano ang kanilang sasagutin at ito rin ay malinaw na nakasaad sa *informed consent*. Pagkatapos makalap ang mga datos, sinigurado ng mananaliksik na nailagay ang lahat ng datos sa lalagyan na hindi maakses ng ibang tao. Pagkatapos niyang maidukumento ang lahat ng datos, ang lahat ng sarbey kwestyoneyr ay kaniyang pinunit gamit ang shredder. Ginawa niya ito pagkatapos ng ikalawang pagdepensa (*pre-orals*) upang masigurado na hindi ito maipasa sa ibang tao.

Dagdag pa rito, idineklara ng mananaliksik na ginamit ang *OpenAI GPT-3* at *Quillbot* bilang mga kasangkapan upang mapahusay ang pagkaayos at pagkaunawa ng manuskrito. Pagkatapos gamitin ang mga ito, ang buong nilalaman ay masusing nirepaso ng may-akda, na ganap na mananagot sa bawat bahagi ng dokumento.

Pasasalamat

Lubos na pasasalamat at taos-pusong pagpapahalaga ang iniaalay ng mananaliksik sa lahat ng taong naging bahagi ng matagumpay na pagbuo ng pag-aaral na ito.

Una sa lahat, iniaalay niya ang taos-pusong pasasalamat sa Poong Maykapal sa pagbibigay ng lakas, karunungan, at patnubay na naging sandigan niya sa bawat yugto ng paglalakbay tungo sa pagkakatapos ng pananaliksik na ito.

Ipinapaabot din ang kaniyang taos-pusong pasasalamat sa kaniyang tagapayo sa pananaliksik, kay Dr. Cristina P. Calisang, sa kaniyang walang sawang paggabay at pagsuporta sa pananaliksik na naging mahalagang bahagi sa pagkakabuo ng pag-aaral.

Sa dalubhasa sa estatistika at metodolohiya, kay Dr. Maria Chona Z. Futralan, sa kaniyang paggabay, pagtitiyaga, suporta, at pagbabahagi ng kaalaman.

Dr. Erlinda N. Calumpang, sa kaniyang pagtanggap at paggabay mula sa pagpasok sa unibersidad hanggang sa pagsagawa ng pananaliksik.

Kay Dr. Felipe B. Sullera, Jr., sa mga ekspertong payo at makabuluhang mungkahi na lubos na nakatulong sa pagpapahusay at pagkumpleto ng pag-aaral na ito.

Dr. Romario P. Ybañez, sa pagbabahagi ng kaalaman at gabay na naging sandigan sa matagumpay na pagsasagawa ng pananaliksik.

G. Shem Don C. Fabila, sa mahahalagang puna, suhestiyon, na nagpahusay sa pananaliksik na ito.

Lubos ding pinahalagahan ang tulong at suporta ng pamunuan ng paaralan sa pamumuno nina Sr. Mila Grace A. Silab, SPC, Pangulo ng *St. Paul University Dumaguete*, at Sr. Carmelita S. Villanueva, SPC, Punong-guro, sa pagbibigay ng pahintulot at patnubay sa pagkalap ng mga datos.

Maraming salamat din sa mga dalubhasang nagsuri ng sarbey-kwestyoneyr na sina Bb. Ritchel Elnar at Dr. Kendrick M. Kitane, sa paglalaan ng panahon, kaalaman, at husay sa pagrebisa at pagpatibay ng mga instrumentong ginamit sa pag-aaral.

Ipinapaabot din ang pasasalamat kay Bb. Jonnah Salvoro, kawani ng Paaralang Graduwado, sa kaniyang matiyagang pagtulong at maagap na pagsagot sa mga katanungan sa buong proseso ng pananaliksik na ito.

Higit sa lahat, iniaalay ng mananaliksik ang pag-aaral na ito sa kaniyang pamilya at mga magulang, kay Eduardo M. Ramirez at Delanie B. Ramirez, bilang pagkilala sa kanilang walang sawang sakripisyo, pagmamahal, at hindi matatawarang suporta sa kaniyang pag-aaral.

Mga kasamahan sa *St. Paul University Dumaguete*, sa pag-intindi, suporta, pagtitiwala, at pagbibigay-inspirasyon.

Mga kaibigan, sa pagtitiwala sa aking kakayahan at pagbibigay ng lakas ng loob na naging sandigan ko sa bawat hamon ng pananaliksik.

Taos-pusong pasasalamat sa mga respondente na naglaan ng oras at kooperasyon upang maging matagumpay ang pag-aaral na ito.

Maraming salamat.

REFERENCES

- Alo, M. (2023). A Linguistic Skills, Sociolinguistic Abilities, and Communicative Proficiency of Senior High School Students. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 4(2), 216-232. Retrieved from <https://ijase.org/index.php/ijase/article/view/258>
- Al-Saadi, Z. (2020). Gender differences in writing: The mediating effect of language proficiency and writing fluency in text quality. *Cogent Education*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1770923>
- Betos, J. (2024). Kabutihang Naidulot at Suliraning Natamo sa Paggamit ng Social Media ng mga Mag-aaral Sa Filipino 8, Ikatlong Distrito ng Ubay, Bohol. *UB Advancing Filipino Research Journal*, 1(1), 40-54. <https://doi.org/10.15631/ubafjr.v1i1.197>
- Borah, S. A., Garingalao, A. D. N. E., & Mendoza, A. M. C. Hamon Na Kinakaharap Ng mga Guro sa Sekundarya sa Panahon ng Digital na Pag-Aaral. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* e-ISSN: 2378-703X Volume-08, Issue-08, pp- 44-53. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2024/08/E248084453.pdf>
- Camlom, J., & Baguio, J. (2025). Mga Pananaw, Karanasan at Hamon ng mga Mag-Aaral na Mamamahayag sa Pamahayagang Pangkampus. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(7), 815-827. <http://doi.org/10.36713/epra23337>
- Casilan, A. (2021). Grammar and writing proficiency among junior high school students. *Asia Pacific Journal of Education, Arts, and Sciences*, 8(4), 17–25.

- Ceriales, C. E., & Calisang, C. P. (2024). Kalagayan at akademikong pagganap ng mga estudyante sa bulubunduking bahagi sa distrito ng Mabinay. *Ignatian International Multidisciplinary Journal*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14354697>
- Consignado, D. A. A. (2025). Paglinang ng pang-unawa sa kontemporaryong akda at kasanayan sa gramatika tungo sa paghubog ng kaugalian ng mga mag-aaral. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(7), 0-0. <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Dá Costa, P., & Arias, F. R. (2021, January). A case Study on the Use of Spelling as a Determining Factor in Teaching English Grammar in Dominican Schools. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED610509.pdf>
- Delizo, D. P., & Behhay, N. N. (2024). Mungkahing Estratehiya sa Paglinang ng Kakayahang Panlinggwistika ng mga Mag-aaral: Bilang Pantulong sa Pagtuturo ng Filipino. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MULTIDISCIPLINARY STUDIES* Volume V, Issue 7 July 2025, eISSN: 2799-0664 Retrieved from <https://www.ijams-bbp.net/wp-content/uploads/2025/08/5-IJAMS-JULY-1049-1.pdf>
- Dieni, N. A. I. (2022). The use of guided writing to improve students' writing skill. In Board Committee Structure of International Conference on Linguistics (ICLing) (Vol. 2654, p. 175). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/358271877_THE_USE_OF_GUIDED_WRITING_TO_IMPROVE_STUDENTS'_WRITING_SKILL
- Dipolog, S., & Limpot, M. (2022). Motibasyong pangwika ng mga mag-aaral: Isang istruktural na panatayang dulog. *International Journal of Research Studies in Education*, 11(3), 157-188. <https://doi.org/10.5861/ijrse.2022.113>
- Dunn, M. (2021). The challenges of struggling writers: Strategies that can help. *Education Sciences*, 11(12), 795. <https://doi.org/10.3390/educsci11120795>
- Famor, J., Candido, F., & Siat, G. O. (2024). Karanasan ng mga mag-aaral ng Senior High School sa paggamit ng Artificial Intelligence. *COGNIZANCE JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES* Учредители: Zain Publications, 4(11), 305-319. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2024.v04i11.018>
- Fernandez, J. P., Lagrosa, C. J., Lao, M. C., & Olandria, E. Pananaw Sa Kakayahan Ng Pagtuturo ng Guro at Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino bilang pagtukoy sa Interes sa Pagkatuto ng Filipino ng mga Mag-Aaral Sa Junior High School. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15380419>
- Garcia, F. V. (2022). Impluwensya ng "Millenial Words" at Kasanayan sa Pagsulat ng Komposisyong Filipino ng mga Mag-aaral ng Biñan Integrated National High School. *International Journal of Research Publications*, 112(1), 93-105. <https://doi.org/10.47119/IJRP10011211120224068>
- GMA Integrated News. (2024a, June 22). PISA 2022 report: Pilipinas pangalawa sa pinakamababa sa 64 bansa pagdating sa . . | 24 Oras Weekend [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=wQw8iiKxiHk>
- Latest SEA-PLM 2024 reveals more learners in the Philippines reaching higher proficiency in math and reading, but disparities remain. (2024). Unicef.org. Retrieved from <https://www.unicef.org/philippines/press-releases/latest-sea-plm-2024-reveals-more-learners-philippines-reaching-higher-proficiency>
- Madina, B. (2022). Teaching Writing to Different Age Groups. *International Journal on Integrated Education*, 5(1), 146-151. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/407474/teaching-writing-to-different-age-groups#cite>
- Magno, Jannie M., Mary Rose M. Magno, and Baby S. Abagon. "Kaalaman sa Pagbuo ng Pangungusap ng mga Mag-aaral na nasa Grade 11. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/399777769_Kaalaman_sa_Pagbuo_ng_Pangungusap_ng_mga_Mag-aaral_na_nasa_Grade_11

- Niloy, A. C., Akter, S., Sultana, N., Sultana, J., & Rahman, S. I. U. (2024). Is Chatgpt a menace for creative writing ability? An experiment. *Journal of computer assisted learning*, 40(2), 919-930. <https://doi.org/10.1111/jcal.12929>
- Noroozi, O., Banihashem, S. K., Taghizadeh Kerman, N., Parvaneh Akhteh Khaneh, M., Babaei, M., Ashrafi, H., & Biemans, H. J. (2023). Gender differences in students' argumentative essay writing, peer review performance and uptake in online learning environments. *Interactive Learning Environments*, 31(10), 6302-6316. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2034887>
- Paralejas, M. L. (2025). *Kasanayang Panggramatika Sa Pagsulat Ng Akademikong Sulatin: Batayan Sa Pagbuo Ng Manwal At Website*. *Aloysian Interdisciplinary Journal of Social Sciences, Education, and Allied Fields*, 1(9), 281-288. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17169978>
- Parrilla, B. C., Luna, J. C., Fabelinia, R. A., & Abagon, B. S. (2025). Pagbabago ng Bokabularyo sa Panahon ng Social Media: Isang Pag-aaral sa mga Napapanahong Salita at Initialism ng Kabataan. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*e-ISSN : 2378-703X. Volume-09, Issue-12, pp-172-180. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2025/12/Q25912172180.pdf>
- Pelayre, G. N., & Napil, M. C. (2025). Exposure, Language Learning and Reading Strategies: A Structural Model for Grammatical Competence. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*, 19(5), 278-293. <https://doi.org/10.9734/ajarr/2025/v19i51018>
- PH Performance in Creative Thinking Skills Assessment (PISA 2022). (n.d.). Retrieved from <https://cpbrd.congress.gov.ph/wp-content/uploads/2025/02/FF2024-64-PH-Performance-in-Creative-Thinking-Skills.pdf>
- Rafiq, S., Iqbal, S., & Afzal, A. (2024). The Impact of Digital Tools and Online Learning Platforms on Higher Education Learning Outcomes. *Al-Mahdi Research Journal (MRJ)*, 5(4), 359–369. Retrieved from <http://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/article/view/342>
- Ricohermoso, M. (2025). *Antas ng Kasanayan sa Pagkilala at Pagsulat sa Teksto: Batayan sa Pagbuo ng Sanayang-Aklat*. *Aloysian Interdisciplinary Journal of Social Sciences, Education, and Allied Fields*, 1(7), 306-331. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16873331>
- Sakhieva, R. G., Meshkova, I. N., Gimaliev, V. G., Melnik, M. V., Shindryaeva, N. N., & Zhdanov, S. P. (2024). Exploring the relationship between social media use and academic performance. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 14(1), e202408. <https://doi.org/10.30935/ojcm/14133>
- Salazar, E. G. (2025). Paglalahad ng mga guro sa kahalagahan ng interaktibong pagtuturo sa pagkatuto ng Filipino. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 11(5), 0-0. ISSN (Online): 2455-36628.691 || ISI Value: 1.188 <https://doi.org/10.36713/epra2013>
- Skar, G. B., Lei, P. W., Graham, S., Aasen, A. J., Johansen, M. B., & Kvistad, A. H. (2022). Handwriting fluency and the quality of primary grade students' writing. *Reading and Writing*, 35(2), 509-538. <https://doi.org/10.1007/s11145-021-10185-y>
- Tuburan, A. (2025). Writing Proficiency in Narrative Texts Among Filipino 9 Students for the Development of E-SIPAT. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 6(1), 91-100. Retrieved from <https://www.mail.ijase.org/index.php/ijase/article/view/403>
- Velasquez, A. J. C. (2023). *Semantikong Histo-Sikolohikal na Pag-aaral: Piling Balbal na Salita ng mga Batang Gen-Z sa General Malvar St., Siyudad Davao*. *Journal of Indigenous Languages*, 1(1), 1-29. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/378337980_Semantikong_Histo-Sikolohikal_na_Pag-aaral_Piling_Balbal_na_Salita_ng_mga_Batang_Gen-Z_sa_General_Malvar_St_Siyudad_Davao

- Wulandari, S., & Trisno, E. (2020). A Study on Writing Ability Differences between Male and Female Students in Describing People. *Journal of English Language Teaching*, 9(4), 767-776. <https://doi.org/10.24036/jelt.v9i4.110598>
- Yusuf, A. H. M., Salim, M. N. F. M., Mohd, M. S. A., Salim, A. S. R., Amri, W. N. D. A. W., Sobirin, N. F. M., & Rohaizad, N. I. M. (2024). Gadget dependency and its impact on academic performance: a study among higher education students. *InternationalJournal*, 6(23).<https://doi.org/10.35631/IJMoe.623016>